

PEDAGOGIKA SOHASIDA PSIXOLOGIYANING O'RNI**Husniddinova Diyora Abdumannop qizi****Chirchiq davlat pedagogika universiteti****Pedagogika fakulteti Amaliy psixologiya yo'nalishi****husniddinovadiyora074@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10878215>**

Annotatsiya: ushbu maqola pedagog ya'ni o'qituvchilar uchun psixologiya sohasining qanchalik kerak ekanligi va bu sohaning ta'limdagi ahamiyati haqida yoritib beriladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Pedagogika ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oily ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, PQ – 289 - son O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Psixologiya sohasida kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va jamiyatda huquqbuzarlikning oldini olish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 472 - son O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'quvchilarni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash ishlarini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi qarori 577 - son.

Hozirgi kunda nafaqat pedagogika sohasida balki barcha sohalarida psixologiya sohasining kerak ekanligi va ushbu sohani yurtimizda yanada rivojlantirish zarur ekanligi ayon bo'lib bormoqda. Avvlambor Pedagogika atamasi grekcha so'z bo'lib "bola yetaklovchi" degan ma'noni anglatadi. Maxsus o'qitilgan va pedagoglikni o'ziga kasb qilib olgan kishilar pedagog deb ataladi. Pedagogika (yun. Paidagogike) – tarbiya, ta'lim hamda ma'lumot berishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganuvchi fanlar majmuasi. Ped. Institutlari va ayrim boshqa o'quv yurtlarida mataxassislik dasturi asosida o'rganiladigan o'quv predmeti ham pedagog deb yuritiladi. Pedagogika fan sifatida bola tarbiyasining nazariy asoslari bilan shug'ullangan. Zamonaviy pedagog bolalar bilan birgalikda kattalarning ham o'quv – tarbiyaviy, madaniy hamda ma'naviy-ma'rifiy tarbiyasi bilan shug'ullanishni ko'zda tutadi.

Shaxsni tarbiyalash, o'qitish va shakllantirish Pedagogning asosiy funksiyasi hisoblanadi. Pedagogika sohasining tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak eramizdan avvalgi IV asrda Afina yaqinidagi Akademia nomi bilan atalgan joyda Platon o'z shogirtlariga ma'ruzalar o'qigan bo'lib, keyinchalik ta'lim tashkil qiluvchi maskan Akademiya nomi bilan yuritila boshlangan. Qadimgi Rim va Yunonistonda bolalarga bilim berish faylasuflar zimmasiga yuklatildi.

Feodalizm davrida aksariyat maktablar masjid (musulmon maktablari) yoki ibodatxonalar (Hindiston) qoshida tashkil etilgan. Ularda bolalarga diniy va dunyoviy bilimlar o'rgatilgan. O'rta asrlar davrida Sharqda akademiya ko'rinishidagi ta'lim muassasalari ham faoliyat yuritgan bo'lib, ular "Donishmandlar uyi" (Bg'dod, IX asr), "Ma'mun akademiyasi" (Xorazm, XI asr boshlari), observatoriyalar qoshidagi jamiyatlar (Samarqand, XV asr) tarzida nomlangan. Akademiyalarga turli fan yo'nalishlari bo'yicha kuchli bilimga ega bo'lgan qomusiy olimlar jalb etilgan bo'lib, ular tomonidan matematika, geodeziya, mineralogiya, meditsina, astronomiya kabi yonalishlarda keng ko'lamli tadqiqotlar olib borilgan.

Muhammad Tarag'ay Ulug'bek tomonidan barpo etilgan madrasalarda o'z davrining taniqli olimlari – Ali Qushchi, Taflazoniy, Qozizoda Rumiy, Mavlono Muhammad, G'iyosiddin Jamshid Koshiy, Muiniddin Koshiy hamda Mansur Koshiylar talabalarga ta'lim berganlar.

Endi psixologiya sohasiga to'xtalib o'tsak psixologiya so'zi ikkita grek so'zlaridan – "psyuhe" – jon, ruh va "logos" – ta'limot, ilm so'zlaridan iborat bo'lib, an'anaviy ma'noda inson ruhiy dunyosiga aloqador barcha hodisalar va jarayonlar uning predmetini tashkil etadi. Psixologiya

bo'yicha adabiyotlarda uning predmetini qisqacha qilib, psixika deb ta'rif berishadi. Psixika – bu inson ruhiyatining shunday holatiki, u tashqi olamni (ichki ruhiy olamni ham) ongli (ba'zan ongsiz) tarzda aks ettirishimizni, ya'ni bilishimiz, his qilishimiz, tasavvur qilib, anglashimizni ta'minlaydi. Psixika sezgi, idrok, tafakkur, hissiyot, iroda, xotira va boshqa shu kabi tushunchalar bilan guruhlariga ajratilib, hammasi birgalikda kishining psixikasi, uning ichki dunyosi, ruhiy hayoti deb ham ataladigan tushunchalarni hosil qiladi. U.DJeyms "Psixologiyaga kirish" nomli kitobida psixologiyadagi muammolar degan joyiga "Erkinlik determinizmga qarshi" fikri keltirilgan.

Psixologiya tarixida psixikaning paydo bo'lishi haqida yana bir qancha turli-tuman fikrlar bor. Uzoq asrlar davomida psixika va uning paydo bo'lishi, taraqqiyoti masalalariga har xil nuqtai nazardan yondashib kelindi. psixologiyani ruh to'g'risidagi fan sifatida shakllanishida quyidagi 4 asosiy bosqichni ajratish mumkin:

1. Psixologiya ruh to'g'risidagi fan sifatida – 2,5 ming yil avval inson hayotidagi mavhum xossalarini ruh orqali tushuntirishga harakat qilganlar.
2. Psixologiya ong to'g'risidagi fan sifatida XVII asr. Fikrlash, his qilish, istaklar ong deyilgan. O'rganish metodlari – introspeksiya (o'z-o'zini kuzatish).
3. Psixologiya xulq-atvor to'g'risidagi fan sifatida – XX asr boshlari. Ko'rish mumkin bo'lgan hodisalar kuzatilgan – xulq-atvor harakatlari, reaksiyalar. Motivlar hisobga olinmagan.
4. Psixologiya psixik qonunlar, mexanizmlarni o'rganadigan fan sifatida – zamonaviy bosqich.

Psixologiya tarixida psixika va uning taraqqiyoti haqida turli-tuman fikrlar juda ham ko'p. psixik hodisalarni materialistik nuqtai nazardan talqin qilishda mashhur grek faylasufi Aristotelning (eramizdan avvalgi 384-322 yillar) xizmati kattadir. Aristotel qadimgi faylasuflardan birinchi bo'lib psixologiyani alohida fan sifatida qaradi, psixik hodisalarga materialistik nuqtai nazardan yondashdi. Uning "Etika", "Ritorika", "Metafizika", "Hayvonlar tarixi" kabi asarlarida turli psixik hodisalarga oid juda ko'p fikrlar mavjud. Psixologiya bo'yicha birinchi ilmiy asar Aristotelning "Ruh to'g'risida" traktati hisoblanadi.

Pedagogik psixologiya esa ta'lim va tarbiya muammolarini tadqiq qiladigan psixologiya sohasi. U shaxsning maqsadga muvofiq rivojlanishini, bilish faoliyatining va insonda ijtimoiy ijobiy sifatlarni tarbiyalashning psixologik muammolarini o'rganadi. Pedagogik psixologiyaning maqsadi – shart-sharoit va boshqa psixologik omillardan kelib chiqqan holda o'qitishning oqilona rivojlantiruvchi ta'sirini kuchaytirish. Pedagogik psixologiya 19-asrning 2-yarmida vujudga kelgan. Pedagogik psixologiya umumiy va bolalar psixologiyasi, shuningdek, pedagogika bilan uzviy bog'liq.

Pedagogning asosiy vazifasi bu kattalar va kichiklarga bilim, ta'lim berish nafaqat o'qitish balki ma'naviyat, madaniyat va estetikani o'rgatishdir. Pedagogika sohasini tanlagan har bir yosh avlod albatta psixologiya sohasini ham bilishlari shartdir. Chunki ba'zi bolalar o'qishini hohlashmaydi yoki o'qimasdan darslarda jim o'tirar balki dars vaqtida o'qituvchining dars o'tishiga halaqit qilib shovqin solib o'tirar, bunday vaqtda bolalarning nima uchun bunday qilayotgani bilish maqsadida maktab psixologiga murojaat qilinadi. Agar pedagogning o'zi o'qituvchi bo'lishiga qaramasdan psixologiya sohasida o'qigan bo'lsa o'quvchilar nima uchun bunday qilayotganini dars davomida kuzatib bilib olishadi. Ya'ni ular oddiygina kuzatish metodidan foydalanadilar, bazida esa o'quvchilarga rasm chizdirib ularning ruhiy holatlarini bilib olishlari mumkin.

Ba'zida esa psixologiya sohasida o'qishmasa ham pedagog o'qituvchilar o'quvchilarni kuzatish orqali ularni biron narsa qiynayotganligini, biron bir voqea yuz berganini anglashadilar. Va bunday holatda ular o'quvchisi bilan do'stona suhbatlashishga harakat qilib ko'rishadi, agarda o'quvchi ustoziga hech narsa aytmasa, o'qituvchi maktab psixologidan o'quvchisi bilan gaplashib unga nima bo'lganini aniqlashda yordan so'raydi. Bunday holatda psixolog va pedagog birgalikda ishlab o'quvchiga nima bo'lganini aniqlashadi.

Xulosa

Shuni xulosa qilib aytish kerakki yuqorida aytib o'tilganidek nafaqat pedagogika sohasiga balki boshqa sohalarga ham psixologiya sohasining kerak ekanligi hozirgi zamonda ayon bo'lib bormoqda. Pedagoglarga psixologiya o'quvchilarning ruhiy barqarorligi yoxud ruhiy buzilishlarini, inqiroz davridagi o'zgarishlarni aniqlashda kerak bo'lmoqda. Hozirgi kunda nafaqat kattalar balki yoshlar ham psixologlar yordamiga muhtoj bo'lib bormoqda. Demak, psixologiya sohasi hozirgi kunda eng ommalashgan va insonlar muhtoj bo'lgan soha hisoblanadi.

References:

1. S. R. Mirzayeva, Sh. R. Samarova, O. U. Avlayev "Umumiy psixologiya" Toshkent-2022 "Yangi chirchiq book" 6,10-11 bet.
2. B. M. Umarov, M. M. Mirqosimova "Pedagogika va psixologiya" Toshkent-2019 7-8 bet
3. Djeym U. Kalat "Psychology" 4-bet.
4. uz.m.wikipedia.org